

Pogovor z nagrajencem za življenjsko delo, prof. ddr. Andrejem Pleterskim

© Daša Pavlovič

Narodni muzej Slovenije; dasa.pavlovic@nms.si

Prvo vprašanje bo stereotipno: Kdo oziroma kaj te je navdušilo za arheologijo, ko si bil majhen?

V resnici je bila zame prelomna knjiga »Votline velikih lovcev« (avtor Hans Baumann, založba Obzorja). To je poljudna knjižica, ki pripoveduje o odkritju jame Lascaux v Franciji. Začne se z zgodnico o štirih dečkih, ki so se skrivali. Eden od njih je padel v luknjo in tako odkril to posebno jamo. Nato pa se pojavi Abbé Henri Breuil, ki jim začne razlagati, kaj so pravzaprav odkrili in kako so našli tudi jamo Altamira ter druge podobne najdbe. Menim, da je ravno ta knjiga v meni prebudila zanimanje za skrivnosti preteklosti.

Koliko si bil takrat star?

Mislím, da sem bil v 4. razredu osnovne šole.

Kako to, da potem nisi šel bolj v paleolitik? Zakaj zgodnji srednji vek?

To res ni bilo bistvenega pomena. Pomembna je bila ugotovitev, da me fascinirajo skrivnosti preteklosti, zato sem se obrnil k očetu, da bi izvedel, kaj moram študirati, če želim slediti tej strasti. Oče mi je odgovoril, da moram postati arheolog. Od tistega trenutka se je moje razmišljanje obrnilo v to smer – postati arheolog. Zakaj pa sem se osredotočil na zgodnji srednji vek? To je bilo delno povezano s srečanjem s pokojnim Pavletom Bračkom, ko sem prišel na gimnazijo. To srečanje moram omeniti, saj je bil Pavle zelo zanimiva osebnost, s katero bi bilo tudi vredno narediti intervju.

V tistem obdobju je še študiral umetnostno zgodovino in arheologijo. Spoznala sva se med umetnostnozgodovinskimi izleti, ki jih je organizirala pokojna gimnazijska profesorica Milena Kožuh. Pavle mi je rekel: »Ko sem začel študirati arheologijo, sem se počutil, kot da mi manjka predznanje. Bil sem precej izgubljen v tem, v čemer sem se tam znašel. Rad bi ti pomagal, da ne boš prišel v isto situacijo.« In tako me je začel voditi naokoli, na arheološke izlete, vozil me je v muzeje in mi prinašal arheološko literaturo. Skratka, začel me je uvajati v to področje.

Ena od knjig, ki mi jo je prinesel, je bila »Uvod v arheologijo starih Slovanov« pokojnega Josipa Korošca, ki je edini domači arheološki učbenik v Sloveniji. In seveda, skupaj z mojim nacionalnim ozadjem, je prispevala k odločitvi, da se bom usmeril v zgodnji srednji vek

in arheologijo starih Slovanov. Tako je potekala moja specializacija.

Katera pa je tvoja prva izbira? Zgodovina, arheologija, etnologija? Zdaj veva, da je bila najprej arheologija, a doktoriral si najprej iz zgodovine.

Seveda, formalno gledano. Zakaj sem se odločil za vse te različne predmete? Začetek moje študijske poti je bil precej tehničen. Filozofska fakulteta je bila, ko je bila ustanovljena, usmerjena bolj v večpredmetnost. Med svetovnimi vojnama je bilo povsem običajno imeti celo tri predmete, ne samo dva. Kasneje se je začela ta praksa spreminjati, nekateri predmeti so postali samostojni, drugi so ostali možni le v kombinaciji z drugimi. Ko sem se jaz vpisal, je bila arheologija že na voljo kot samostojni predmet. Vendar sem še razmišljal o tej dvopredmetnosti in sem se za drugi predmet odločal med zgodovino, geografijo in etnologijo. Na koncu sem se odločil za zgodovino, ker mi je bila takrat najbližja.

Zaradi očeta?

Ne, pravzaprav nisem želel slediti tej poti prav zaradi svojega očeta. Čutil sem, da se moram osamosvojiti in da ne bi bilo prav, da se ukvarjam z zgodovino, ko pa je že on zgodovinar. Ta občutek je bil del mojega uporniškega obdobja v puberteti. Na srečo sem to fazo hitro prerasel in spoznal, da bi bilo neumno, če bi bil to edini razlog. Tako sem se vpisal tudi na študij zgodovine. Začel sem z arheologijo kot glavnim »A« predmetom in z zgodovino kot »B« predmetom. Toda proti koncu prvega letnika se je name obrnil profesor Bogo Grafenauer. V meni je videl potencial za delo na fakulteti in za svojega naslednika, vendar je postavil pogoj, da moram imeti vsaj dva glavna »A« predmeta. Zato sem spremenil zgodovino iz »B« v »A« predmet, kar sicer ni bilo običajno, a je bilo mogoče s posebno prošnjo. Kasneje, ko sem nadaljeval na podiplomskem študiju, je bilo logično, da sem delal tudi doktorat iz obeh predmetov. Zakaj sem se formalno odločil za zgodovino kot prvi doktorat? Tema mojega doktorata je bila zgodovinska, a hkrati arheološka in zgodovinsko-geografska, vključevala pa je tudi elemente ljudskega izročila ter še marsikaj drugega. Pravzaprav je bila interdisciplinarna. Profesor Grafenauer je v njej prepoznal ogromen interpretativni potencial in videl, da odpira vrata k novemu nizu virov ter novim raziskovalnim možnostim. Zavzeto me je podpiral, stal za tem in mojo diplomsko nalogo, ki je že šla v tej smeri in sem jo izdelal

pod njegovim mentorstvom v okviru študija zgodovine, celo predlagal za univerzitetno Prešernovo nagrado, ki sem jo tudi prejel.

Kaj pa potem? Si nadaljeval kot njegova zamenjava?

O tem lahko rečem le, da sem imel izjemno srečo. Sreča je bila namreč v tem, da je v tistih letih Mitja Brodar postavljala Inštitut za arheologijo pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU). Ne samo konceptualno, ampak tudi kadrovske. Brodar se je trudil, da bi vključil strokovnjake za vsa arheološka obdobja, tako je iskal tudi primerno osebo za področje zgodnjega srednjega veka.

Kdaj je bilo to?

Leta 1972 je formalno prevzel vodenje Inštituta za arheologijo. Pred njim je ta položaj zasedal njegov oče, Srečko Brodar, ki pa je pri svojem delu upošteval sinove nasvete. Mitja Brodar je nato inštitut vodil deset let. V tem času so se inštitutu pridružili Ivan Turk, Janez Dular, Dragan Božič in Slavko Ciglencečki, če naštejemo le raziskovalce. Kljub temu je še vedno potreboval nekoga za področje zgodnjega srednjega veka. Aktivno je poizvedoval tako na inštitutu kot na fakulteti, kjer so izpostavili mene.

Mitja Brodar mi je ponudil možnost stažiranja, kar bi lahko primerjali z današnjim statusom mladega raziskovalca. Šlo je za dveletno štipendijo, ki sem jo moral v dveh letih zaključiti z znanstvenim magistrskim delom. To je bila prva neposredna ponudba, ki sem jo dobil in mi je bila zelo blizu. S profesorjem Grafenauerjem sva se pogovorila o moji magistrski temi, ki se je ukvarjala s proučevanjem Bleda in analizo katastra kot vira za preučevanje preteklosti. Seveda je bilo jasno, da bo po koncu teh dveh let prišel trenutek, ko se bo treba odločiti, kako naprej.

Meni je bilo delo na inštitutu bližje kot delo na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti. Tako sem nadaljeval svojo pot tudi z doktoratom. Po Grafenauerjevi upokojitvi me je takratni predstojnik oddelka Ignacij Voje vprašal, ali bi bil pripravljen prevzeti njegovo mesto. Opravil sem primerjalno analizo obeh možnih delovnih mest in zame je bila odločitev enoznačna – delovno mesto na Inštitutu za arheologijo.

Mene povsem za svojega tako nima nihče, a to ni bistveno. Zase vedno trdim, da sem človek, ki uživa v raziskovanju ugank preteklosti z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

Vendar če se moram zelo ozko opredeliti, vedno rečem, da sem arheolog. To mi je kljub vsemu najbližje.

Ali sledi še četrti doktorat?

Ne, četrti doktorat ni v načrtu, to je zanesljivo. Trije doktorati predstavljajo moj intelektualni tročlan, s katerim sem dosegel svojo intelektualno polnost (smeh). Trenutno ne čutim nobene potrebe po četrtem doktoratu. Vendar če bi vedel, da bom živel še nadaljnjih sto let – kar seveda ni realno –, bi mi bil izziv kopiciti doktorate še naprej. O tem ni nobenega dvoma. In če bi se lotil še enega doktorata, bi bila to verjetno najprej matematika.

Katera so bila tvoja prva izkopavanja, na katerih si sodeloval, in kako se jih spominjaš?

Moja prva izkopavanja so bila pri župnijski cerkvi v Kranju avgusta 1972. Gre za izkopavanja, na katerih mi je vrsta posameznikov pomagala, da sem vzpostavil stik z Andrejem Valičem; s tem sem dobil priložnost, da sem tam preživel en mesec.

In kakšna je bila tvoja vloga? Si bil tehnik?

Ne, jaz sem bil tam navaden delavec. Bil sem celo edini gimnazijec. Bilo je seveda kar nekaj študentov, ampak jaz sem bil najmlajši. Izkopavanja je dejansko vodila Nada Osmuk, ki pa ni vedela za moj dogovor z Valičem, tako da sem jo spravil v resno zadrego, ko sem prišel, a svojega šefa ni mogla postaviti na laž. Seveda sta se kasneje zmenila, da je vse dobro, ampak to je bila njena zadrega prvega dne.

Potem sem pač delal vse, to se pravi pri krampu, lopati in samokolnici. Smel pa sem tudi prati lončenino. Medtem ko so bili drugi na soncu, sem bil jaz na severni strani cerkve v senci. Prav zeblo me je, preklinjal sem in pral tiste črepinje. Na koncu sem napredoval celo do tega, da sem smel zakoličiti enega ali dva nova kvadranta, in sicer s pomočjo prizme in trasirk, skratka z orodji, ki so bila takrat na terenu. Pri finem čiščenju okostij, za katera so mislili, da so zgodnjerednjeveška, nisem sodeloval. Kot rečeno, kramp, lopata in samokolnica, to so bila moja glavna orodja. Skratka, videl sem, kakšno je terensko delo, bilo je po svoje lepo in sem užival.

Kaj pa po koncu dela? Tereni namreč niso zaznamovani samo z delom, ampak tudi s poterenskimi aktivnostmi, kot je pitje alkohola ipd.

To se ni zgodilo, ker sem živel v Ljubljani in se vsakodnevno vozil z avtobusom v Kranj.

Naslednje leto sem preživel en mesec na Barju, pri izkopavanjih na Maharskem prekopu, pri Tatjani Bregant. Takrat sem za prevoz vsak dan uporabljal kolo, tako kot drugi sodelavci. Ni bilo več tistega začetnega načina barjanskih izkopavanj, ko so bivali na Igu in so se dogajale legendarne zgodbe.

Naslednje, tretje leto pred prihodom na fakulteto sem se udeležil izkopavanj v Stični, vendar sem tam preživel le tri dni. Ta izkopavanja so se prekrivala s potovanjem po Evropi z Interrailom, ko smo štirje sošolci prepotovali 15.000 kilometrov z vlakom. Pot nas je vodila od Azurne obale preko Pariza, Londona, Stonehengea, Škotske, Nizozemske, Danske, Švedske, Narvika, Osla, Nemčije, Švice in Avstrije nazaj domov.

To pa je bil velik finančni zalogaj.

Finančno to ni bilo prezahtevno. S seboj sem nosil nahrbtnik s 15 kg konzerv, zato ni bilo težav s hrano. Petnajst noči smo prespali na vlaku, saj je bil to sistem potovanja, pri katerem smo zjutraj prispeli v določeno mesto, preživeli dan tam, zvečer pa odšli na vlak, ki je vozil vso noč do naslednjega večjega mesta. Le trikrat sem prenočil v postelji, medtem ko smo preostale noči prespali v parkih.

Prava zabava se je začela po prvem letniku, ko smo bili sedem tednov na Bledu. Moram priznati, da je bil ta del izkušnje nedvomno vrhunec v primerjavi z vsem, kar je sledilo.

Ne vem, ali lahko sploh vprašam, je bila kakšna zgodbica, legenda, ki jo lahko podeliš, ali naj ostane nedotaknjena?

Slika 1. Na izkopavanjih na blejski Pristavi. Andrej (prva vrsta, leži) je oblečen v legendarno majico, v kateri je z očetom prepešal Jugoslavijo. Bled, 1976 (foto: B. Križ, 1976).

Ne, tam ni bilo nobenih skrivnosti, bilo pa je zelo kratkočasno in odlično utrjevanje skupine. Prvič, kuhali so nam v gostilni Back, kjer so pripravljali odlično hrano, kar je nedvomno prispevalo k dobremu razpoloženju, saj je želodec, poln dobrot, osnova za visoko moralo. Delo se je začelo precej zgodaj, ob treh popoldne smo zaključili in vsak dan smo se obvezno pomerili v nogometu na stadionu čez cesto, pogosto ob steklenici piva. Po tekmi se je pričel bolj individualni del dneva, ko smo šli na kopanje ali počeli kaj drugega. Spali smo na Bledcu, kar je bilo zelo idilično. Prav tako smo prirejali različne družabne dogodke, med katerimi je bil obvezni »Črni petek«, saj smo delali tudi ob sobotah. Na teh dogodkih smo se zabavali ob harmoniki, ki jo je igral Ivan Šprajc – Stipe, Slavko Ciglencečki pa je igral kitaro. Peli in plesali smo pozno v noč.

Katera pa so bila prva izkopavanja, ki si jih vodil ali so vodil?

Prvo je bilo sondiranje na Gradišču pri Goleku v Beli krajini.

Katera raziskovalna tema se te je najbolj dotaknila?

Hmm ... ne bi mogel dati prednosti nobeni. Res je, da se ukvarjam z mnogimi in da me kdaj kakšna bolj prevzame, vendar se vedno pokaže, da se poveže z drugimi področji in tako v falangi tem napredujem. Morda se prvi kopjenosec v določenem trenutku zamenja, a celotna formacija ostaja.

Ožja tema, s katero sem se najprej ukvarjal, je bil Bled. Morda me je vanjo malce usmeril Grafenauer z diplomsko nalogo. Videl je prednost v študiju arheologije in zgodovine skupaj, saj je menil, da bi lahko strokovnjak, ki obvlada obe, stvari raziskal in razumel na drugačen način. Ko imaš enega arheologa in enega zgodovinarja, vsak pristopa k problemu s svojega zornega kota. Toda ko imaš nekoga, ki obvlada oboje, k problemu pristopa s povsem tretjega zornega kota. Grafenauer je predvideval, da sem sposoben tega tretjega zornega kota, zato me je usmerjal v tem smislu.

Posledično sem se osredotočil na Bled, kar je sovpadlo z izkopavanji, ki jih je začel Timotej Knific. Prevzel je nalogo objaviti Kastelčeva izkopavanja na Pristavi, vendar je kot sistematik vedel, da mora izkopavanja izvesti do konca, če želi to narediti pravilno. Zlasti zgodnje-

srednjeveško grobišče ni bilo v celoti izkopano, zato so bila potrebna dodatna izkopavanja, ki so trajala štiri leta (1975–1978). Naneslo je tako, da je bil Bled gotovo osrednje področje prvih desetih let mojega dela.

Zdaj pa nekaj drugega. Kje si si pridelal vzdevek Andrejček?

Tudi na Bledu. To je bilo pa tako. Ta izkopavanja so proizvedla nekaj poznejših zakonskih parov, kot verjetno še cela vrsta drugih izkopavanj – naše izkopavanje tako v tem pogledu ni bilo nobena izjema. Eden od takšnih parov sta bila Andrej Knific in Dragica Knific-Lunder. Ker sva bila oba Andreja in sem bil jaz mlajši, sem bil prijateljsko, ljubkovalno poimenovan Andrejček. Takrat je bilo ime Andrej zelo popularno. V gimnaziji smo bili v razredu kar štirje Andreji.

In kakšen je bil tvoj vzdevek v srednji šoli?

Tam smo se večinoma klicali po izpeljavah priimkov. Na primer, jaz sem Pleterski, vendar so me klicali Trsko. Moj prijatelj Andrej Rozman je bil znan kot Roza. Sedela sva skupaj v klopi. Kljub temu pa nisem ohranjal tega vzdevka iz gimnazije. Nisem ga nikomur razkril. Ne bom komentiral, kaj smo počeli v gimnaziji, vendar sem, ko sem začel s študijem na fakulteti, začel novo in drugačno poglavje v življenju. S starim poglavjem sem tudi opustil stari vzdevek.

Nekoč si mi omenil, da ti je oče kupil prvo omaro s polnicami za knjige. To se mi je zdela izjemno lepa usmeritev za nadaljnjo kariero.

Omaro sem, če se prav spomnim, dobil za rojstni dan, morda šestnajsti ali sedemnajsti. Takrat sem že začel postopoma zbirati knjige, nekaj mi jih je podaril Pavle, nekaj pa sem jih dokupil sam. Oče mi je prav tako že zelo zgodaj prinašal arheološke knjige.

In ti je rekel, da bo zelo hitro premajhna ...

Ko je opazil moj nasmejani obraz ob pogledu na omaro, me je hitro potolažil, rekoč, naj se ne veselim preveč, saj bo hitro premajhna.

Oče me je že pred tem usmeril, da sem se v osnovni šoli vpisal v peti razred z latinskim jezikom, z namenom, da mi bo latinščina prav prišla pri študiju arheologije. Tudi mati mi je bila pri tem v veliko pomoč. Pred kon-

Slika 2. Na otvoritvi razstave Vučedolski Orion in najstarejši evropski koledar v Narodnem muzeju Slovenije, 2002 (foto: T. Lauko, 2002).

cem osmega razreda me je, z namenom, da si ogledam arheološke ostanke, odpeljala v Rim. To so bili koraki za ustvarjanje prijetnega družinskega študijskega okolja.

Kaj je delala mama?

Moja mati je želela postati zdravnica. Vendar je morala po vojni sama skrbeti zase in za mamo. Ker za študij medicine ni bilo na voljo štipendij, se je morala zaposliti. Menjala je različne zaposlitve in na koncu je dosegla pomembno vlogo kot prva slovenska informatičarka. Vodila je oddelek za dokumentacijo in informacije pri takratni Ljubljanski banki.

Torej je imela mama zelo pomembno vlogo pri načinu tvojega razmišljanja?

Očitno sta oba starša močno vplivala name, vendar je bil mamin vpliv še posebej izrazit. Ustvarila mi je idealno

okolje za študij, ki mi je omogočilo osredotočanje le na moje študijske cilje, brez skrbi za druge zadeve. Skratka, bilo je idealno in bilo bi malomarno z moje strani, če tega ne bi izkoristil.

Sicer pa sem že doma dobil prve vpoglede v sistematičen dokumentacijski pristop k delu, ki se ga je moj oče naučil med bivanjem v Londonu med letoma 1947 in 1949. Tam je srečal nekega dopisnika, ki je uporabljal sistem kartotek za organizacijo in shranjevanje informacij. Ta sistem je vključeval izpiske po geslih in organizacijo po skupinah. Ko je bilo treba napisati članek, je iz kartoteke preprosto potegnil ustrezne informacije in začel z delom.

Po prihodu na inštitut me je navdušil sistem luknjanih kartic, ki ga je Mitja Brodar spoznal v Nemčiji, kjer je bil v začetku šestdesetih let Humboldtov štipendist. Če se prav spomnim, je tam v neki papirnici videl luknjane

kartice, ki so jih prodajali. Šel je noter in vprašal, zakaj se jih uporablja – in so mu razložili. Takoj je doumel sistem. Ne vem, ali so mu to razložili oni ali je že sam prišel na idejo, vendar je v glavi že imel sistem relacijsko povezane podatkovne zbirke. Ključavničarju je dal narediti poseben stroj za luknjanje kartončkov in pri knjigovezih razrezati kartone ustreznih velikosti. S tem si je zasnoval kartoteko literature, najdišč in predmetov. Dolgo je vzdrževal kartoteko literature, pri najdiščih in predmetih pa mu je malo zmanjkalo sape. Zastavljeno mi je pokazal, takoj ko sem prišel na inštitut. Takrat sem na Inštitutu za arheologijo postavil sistem dokumentacije kot relacijske zbirke.

In nadaljuje se ZBIVA?

Iz teh začetnih zamisli je zrasel ARKAS. Način, kako je ARKAS organiziran, se naslanja na ta koncept in ga nadgrajuje z dodatnimi funkcionalnostmi. Ampak za to nimam zasluga. Zbirka ZBIVA je izjemno usmerjeno nadaljevanje tega koncepta, hkrati pa omogoča javni dostop do informacij. Osredotoča se na štiri osnovne enote: bibliografijo, najdišča, predmete in grobove.

Od kod izvirajo tvoja raziskovalna vprašanja oziroma kako si si jih začel postavljati?

Vse se je razvijalo postopoma in povezano drugo z drugim. Ko sem prišel na inštitut, sem imel z Brodarjem sestanek v njegovem kabinetu, kjer mi je rekel, da sem odgovoren za zgodnji srednji vek v Sloveniji. Sicer ne s temi besedami, vendar v smislu plavaj, kot več in znaš, samo v pravo smer. V resnici sem imel povsem proste roke. Posvetoval sem se tudi s Timotejem Knificem, ki je poudarjal potrebo po postavitvi dokumentacijske osnove, kar je bil začetek delovanja v smeri zbirke ZBIVA.

To je bil moj prvi fokus, ko sem začel delati na inštitutu. Kasneje sem širil svoje raziskovalne interese, kar me je na koncu privedlo do tretjega doktorata.

Prišel sem do točke, ko se mi je zdelo, da me vse arheološko delo telesno in duševno zapolnjuje, da pa je to samo ena noga, na kateri stojim, in da bi bilo dobro imeti še drugo nogo oziroma nekaj, kar bi me zanimalo. Takrat sem se udeležil simpozija v Prilepu, posvečenega staroslovanski religiji, ki ga je organiziral Boško Babić. Ugotovil sem, da ima mitologija za arheologijo velik potencial, kljub temu da se zdi duhovna, medtem ko je

arheologija materialna. Našel sem nekaj skupnih točk in navdih, da bi lahko ob arheoloških virih raziskoval nekaj, kar se ukvarja bolj s koncepti, idejami in mislimi.

V tem procesu mi je bil v pomoč prijatelj Timotej Knific. Priporočil mi je dve knjigi: »Praznično leto Slovencev« Nika Kureta, ki sem jo prebral kasneje, in »Stara vjera Srba i Hrvata« Natka Nodila, ki mi jo je posodil. To delo sem začel brati ob večerih. Ko sem prebral eno stran, me je preplaval, če rečem plaz, je slabo, boljša geološka prispodoba bi bila murasti tok, ki je vsak večer pridrvel name, tako da sem se moral krčevito držati, da me ni odnesel. Da sem sploh lahko zaspal, sem se moral umiriti. Ker ima knjiga več sto strani, sem jo bral eno leto. Hitro sem ugotovil, da je bila točno to, kar sem potreboval za svoje arheološke raziskave. Spraševal sem se, kako sem prej sploh lahko delal brez tega vedenja.

Podobno, vendar ne tako usodno, se je leta 2002 pojavilo vprašanje moje nekdanje študentke Helene Rismondo. Njen mož je bil takrat kuhar v hotelu Slon, kjer so pripravljali tematsko obarvano kuhinjo za svetovni kongres IPI (mednarodnega medijskega inštituta) v Ljubljani. Hotel je izpeljati dan staroslovanske kuhinje, zato se je Helena obrnila name z vprašanjem o prehrani starih Slovanov. Iz tega se je razvila knjiga »Kuhinjska kultura v zgodnjem srednjem veku«.

Helena je bila torej povod za knjigo?

Ja, ona mi je postavila to vprašanje. Res je, da me je tema že prej zanimala, vendar je bilo to tisto odločilno.

Vendar si knjigo posvetil babici.

Ona nam je kuhala in me varovala. Z njo sem hodil na trg, smel gledati v lonce, ko je kuhala, se igrali s koščkom testa, ko je delala štrudelj, in podobno.

So bili poleg Helene še drugi študentje, ki so te s svojimi vprašanji vzpodbudili k dodatnemu raziskovanju?

Če govorimo o študentih in ne diplomantih, razen Helene, drugega ni bilo. To je predvsem zato, ker so bili premalo aktivni pri postavljanju vprašanj. Moja želja je bila spodbujati njihovo sodelovanje in vsako leto sem ponudil anonimno anketo, v kateri so lahko izrazili svoje mnenje, kaj jim je bilo všeč in kakšne predloge imajo. Večinoma so se odzivali z besedami hvale in zahvale za moj trud, vendar so priznali, da jih je zavirala sramežljivost pred

sošolci. Čeprav so občasno postavili kako vprašanje, pravega aktivnega sodelovanja ni bilo. V pedagoškem procesu sem resnično ustvarjalno in aktivno sodelovanje doživel le na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Predavati tam je bil čisti predavateljski užitek, saj sem imel opravka z ljudmi, ki so že upokojeni, imajo življenjske izkušnje, svoje poglede, s katerimi so me bili pripravljene tudi soočiti.

Podobno je bilo na Oddelku za zgodnjo zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze na Dunaju, kjer sem bil gostujoči profesor. Nekaj študentov, imenovanih »seniorji«, je bilo upokoencev. Eden izmed najbolj strastnih študentov je bil Mihael Geistler, ki študija ni niti poskušal končati, saj ga je privlačila izkušnja študenta, prisotnost na predavanjih in možnost postavljanja vprašanj. Takšni posamezniki so za predavatelja pravi izziv.

Morda bi bilo koristno tudi pri nas v predavalnicah imeti nekaj »seniorjev«, ki bi prekinili »zaroto molka« in spodbudili druge študente k aktivnejšemu sodelovanju.

Mislim, da se zdaj generacije spreminjajo in da so študentje malo bolj hrabri, vendar smo še daleč od študentov s tujih univerz.

Da. Čeprav, na primer, sam sem preživel skoraj tri semestre v Münchnu, kjer sem poslušal predavanja pri dveh, oziroma, če vključim še etnologijo, treh profesorjih. Na arheološkem področju sem poslušal profesorja Volkerja Bierbrauerja in Maxa Martina, na etnološkem področju sem se udeležil predavanj profesorja Helgeja Gerndta. Čeprav so bila predavanja informativna, smo bolj razpravljali na seminarjih, kjer smo morali postavljati vprašanja ter predstavljati seminarske in diplomske naloge. Poleg tega smo imeli kolokvij za doktorante, kjer smo se enkrat na mesec srečali, in vsak je predstavil trenutno fazo svojega raziskovalnega dela.

Zdaj pa nekaj malo bolj neugodnih vprašanj. Dobil si nagrado za življenjsko delo, za seboj imaš dolgo in plodno kariero. Zanima me, ali si kdaj pustiš biti kritičen do sebe oziroma si želiš, da bi v preteklosti naredil kaj drugače?

Na sistemski ravni ne bi ničesar spreminjal. Za nekaj zadev bi si želel, da bi potekale hitreje in še precej je nedokončanih projektov, ki bi jih rad videl zaključene. Upam, da še vedno ohranjam dober občutek za to, kdaj je treba preusmeriti pozornost na določeno temo. To bi

lahko primerjal s spretnostjo surferjev, ki zmorejo prepoznati pravi val, se nanj povzpeti ob pravem trenutku ter na njem drseti čim dlje, dokler val ne izgine, nato pa poiskati novo priložnost. Menim, da sem razvil sposobnost za nekaj podobnega. Zato v svojem delu ne vidim nobenih neuspehov. Se pa ves čas zavedam, da sem zmožljiv in me ta občutek prav nič ne moti.

Znanost je nekaj, kar ima metodo, in rezultati morajo biti preverljivi. Pri arheologiji so rezultati velikokrat v nekakšni obliki interpretacije in tvoje interpretacije so za marsikoga neverjetne in nepreverljive. Kako bi odgovoril ljudem, ki na tvoje interpretacije gledajo tako?

To je izjemno kompleksno vprašanje. Zelo se trudim razložiti pot in metodo, po kateri sem prišel do svojih rezultatov. Trdim, da je vsaka interpretacija preteklosti samo nekakšen razlagalni model, ki je dober samo toliko, kolikoršen je njegov interpretativni potencial. Ko pridejo nove informacije, ki se lahko vklopljajo v model, je ta še dober, ko pa se ne morejo več vklopiti, ga je treba spremeniti. Za nobeno od svojih interpretacij ne trdim, da je trdna kot skala, a vedno je treba pogledati, kaj stoji za tem.

Če ima kdo v mislih Kulturni genom, je treba knjigo prebrati. Pravkar je izšla posodobljena in razširjena izdaja. Izkazalo se je namreč, da nihče od tistih, ki so bili kritični, tega besedila ni prebral integralno. Vsaka podrobnost je preverljiva. Priznam pa svojo šibko točko, da pripisujem bralcem vse intelektualne sposobnosti, ki so potrebne, da se dokopljejo do te preverljivosti. In tu se pojavijo težave.

Ena izmed zadnjih kritik v zvezi s Kulturnim genomom lepo ponazarja problem nerazumevanja. Ta kritika pravi, da je to, kar predstavljam, tako kompleksno, da je zaradi te kompleksnosti neresnično, ker v realnem življenju ne more biti tako. S takšnim absurdnim argumentom se ne morem boriti.

Tudi sam sem opravil preizkus svojih ugotovitev. Po opisu sistema za določanje lokacij grobišč iz zgodnjega srednjega veka sem napovedal lokacijo še neodkritega grobišča pri Bodeščah. Izkopavanja, ki jih je vodila Zvezdana Modrijan, so potrdila obstoj zgodnjersrednjeveškega žganega groba in območja, kjer so pepel raztrosali. To je verodostojen dokaz pravilnosti sistema.

Opažam, da imajo ljudje velike težave s svojo kognitivno disonanco, ker rušim njihove ustaljene predstave, zaradi česar bi lahko trpela njihova samopodoba.

Pri tvojem delu opažam ogromno entuziazma. Kakšen je recept, da ta entuziazem kljub kritikam in različnim problemom ne zbledi? Govoriva o tvojem žaru, ki ga zaznam vedno, ko govoriš o arheologiji.

Da bi moj entuziazem dobil realen okvir, bom najprej povedal ruski vic iz 90. let prejšnjega stoletja, ki mi ga je povedal Igor Gavritukhin. Govori o tem, katerih jezikov naj bi se učili Rusi. Optimisti se učijo angleščine, pesimisti kitajščine, realisti pa jezika kalašnikovke.

Entuziazem je stvar, ki jo imaš ali pa je nimaš. To je stvar značaja, tega pa dobiš po svojih prednikih. Domnevam, da sem ta žar dobil po obeh starših, optimistično plat pa bolj po mami kot po očetu. Na žalost nisem poznal prejšnjih generacij svojih prednikov, razen babice. Moj entuziazem je zagotovo povezan z določeno obliko optimizma, čeprav s starostjo postajam tudi bolj realističen. Vsekakor pa nikoli nisem pesimist. Trdno verjamem, da je s trudom mogoče rešiti težave. Izziv življenja je v tem, da se soočimo s problemi, namesto da bi trpeli zaradi njih. Vendar je pomembno razumeti, da ne moremo rešiti vseh svetovnih težav. Kot primer bom navedel izrek moje gospodinje v Münchnu, gospe Steigenberger, ki so ji zaradi njene dobre narave nadeli vzdevek »angel iz Schwabinga«, kjer je živela. Držala se je preprostega načela: »Če bi vsak človek v svojem življenju pomagal le eni osebi, bi bilo vsem veliko bolje.« Enako velja za reševanje problemov – če vsak posameznik reši vsaj en problem, bo to koristilo vsem. Ni se smiselno obremenjevati s tistim, na kar nimamo vpliva.

Drugo načelo je, da ste premagani šele takrat, ko to priznate sami. To načelo poudarja tudi baron Carl von Clausewitz v delu o umetnosti vojskovanja. Enako velja za reševanje problemov – dokler ne prenehate poskušati, še vedno obstaja možnost rešitve.

To načelo bom ponazoril še z anekdoto, ki jo je moja žena uporabila za opis mojega značaja. Pravi, da sem hujši od pitbull terierja, ki velja za enega najboljših in najvztrajnejših psov na svetu. To je pes, ki ga je mogoče ustaviti samo na en način – s smrtjo.

Ali obstaja kak članek, za katerega si želiš, da ga ne bi napisal oziroma si danes močno spremenil pogled na tematiko, o kateri si pisal?

Če izpustiva nekaj člankov, v katerih sem zahajal na področje arheološke teorije in bi danes o tem pisal zelo drugače, bi vse drugo kvečjemu dopolnil. Povsem drugače pa ne bi naredil ničesar. Razumljivo je, da se vedno znova soočimo z idejami, ki smo jih sprva dojemali na določen način, pozneje pa spoznamo, da so bile vendarle zgrešene.

Na tem mestu bi rad izpostavil nekaj, o čemer nisem pisal, vendar sem imel to v mislih. V enem od pogovorov z Ireno Mirnik sva se dotaknila vprašanja staroselcev in kontinuitete. Takrat nisem videl, kako bi bilo mogoče najti kakršnokoli kontinuiteto s predslovanskim obdobjem. V tistem času je Tonči Milošević govoril o kontinuiteti staroselcev v Dalmaciji in zdelo se mi je, da to ni utemeljeno, kar sem mu tudi povedal. Prav tako sem svoje pomisleke delil z Ireno, na kar mi je odgovorila, da še nisem dojel, da bom morda v prihodnosti prišel do drugačnega vpogleda. In to se je v resnici zgodilo. Danes na to vprašanje gledam z zelo drugačnega zornega kota. Našel sem lastno temo za raziskave, je pa raziskovanje tega vprašanja zahtevalo čas.

Veliko starejših arheologov se spomni članka Arheologija in materialistični svetovni nazor.

Ta članek je nastal na pobudo Petra Petruja, ki je prevzel organizacijo dogodka ter določil govorce in teme. Takrat sem kot novinec v arheologiji sprejel izziv in raziskoval določeno temo, kar je povzročilo precejšen odziv. V tistem obdobju je začela izhajati revija Arheo, ki je poskušala predstaviti nove teoretske perspektive. Ljubo Slapšak je v njej objavil odgovor na moj članek. Dolgo sem pripravljaval repliko, a sem v kopici drugega dela to opustil. Pravzaprav me čista teorija ni nikoli pretirano zanimala.

Na zadnji okrogli mizi o staroverstvu si se zelo distanciral od novodobnih staroverskih skupnosti. Kakšen je tvoj odnos do staroverstva kot raziskovalne teme in trenutnih dogajanj okoli Marka Hrena?

Nova religiozna gibanja, kot jih imenujemo, me preprosto ne zanimajo. Po mojem mnenju nimajo resnične povezave s staroverstvom kot načinom življenja, razen

Slika 3. Žgoče sonce na Velebitu zahteva posebno opravo. Opuvani Dolac, Stariograd-Paklenica, Hrvaška, 2010 (foto: K. Hrobat Virloget, 2010).

v imenu in nekaterih formalnostih. Zame predstavljajo nekaj povsem drugačnega in tukaj mene ni zraven.

Zdi se mi, da mečejo zelo slabo ali pa drugačno luč na preteklo staroverstvo.

Na lanskem srečanju, ki je potekalo 1. oktobra v Kobaridu in ga vsako leto organizira Društvo slovenskih starovercev, smo predstavili naš zbornik »Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo«. Odziv udeležencev srečanja je bil precej zanimiv, a večinoma negativen. Tako takrat kot še danes dobivamo različne kritike in odzive. V tem kontekstu se odpira vprašanje: kdo ima pravico govoriti o tej temi in na kakšen način? Točno tu se pojavijo izrazite razlike v stališčih. Vsak posameznik vidi v tej problematiki svojo pomembno plat, vendar je lahko ta vidik povsem drugačen od tistega, ki ga ima nekdo drug. To razkriva obsežno raznolikost mnenj in perspektiv, brez enotnega konsenza.

V zadnjem času te okupira priprava predloga zakona – oziroma je verjetno že pripravljen – o evtanaziji. Zanima me, kaj te je od samega začetka, odkar se ukvarjaš s to temo, najbolj šokiralo, presenetilo ali razveselilo pri ljudeh? Si dobil kakšna spoznanja o določenih ljudeh ali na splošno o ljudeh?

Zakon v osnovi obravnava vprašanje samousmrtitve in ne evtanazije. Najprej bom odgovoril na tisto vprašanje, na katero je najpreprosteje odgovoriti – kaj me je razveselilo. Resnično sem ganjen ob občutku podpore, ki jo je naša delovna skupina deležna. Tu šele doživljam to, o čemer morda pridiga gospod Soros, ko govori o odprti družbi. Odprta družba pomeni, da lahko izraziš svoje namene, ljudje pa samoiniciativno pristopijo in ponudijo pomoč ter te sprašujejo, kako lahko prispevajo k uresničitvi teh namenov. To sem doživel ter mi predstavlja veliko veselje in močno moralno oporo. Vesel sem, da je to mogoče tudi v naši družbi.

Kar pa me žalosti, je ravno nasprotna situacija, ko nekateri ljudje iščejo različne načine in izgovore za preprečevanje teh namenov. Ta vrsta nasprotovanja me žalosti in razočara, čeprav ni presenetljiva. To, kar me je morda še presenetilo, je bila bogata domišljija, ki se kaže v argumentih proti zakonu. Obstajajo standardni argumenti proti, ki veljajo globalno, vendar v Sloveniji opažamo izjemno ustvarjalnost pri oblikovanju razlogov, zakaj bi to zakonsko ureditev preprečili. Čeprav sem pričakoval nekaj tega, me je vendarle presenetila fantazija teh izmišljenih argumentov.

Šokiralo pa te ni nič, kaka izjava ali komentar?

Na začetku me je šokiralo, kako ljudje hladnokrvno govorijo stvari, ki ne držijo, da bi okrepili svojo argumentacijo. Nekateri od teh neresnic bodo kmalu prerasle v notorične laži. Vsakdo nekaj govori, vendar ni nujno, da vse tisto, kar pove, drži. A če se ne zavedaš, da ni res, govoriš samo neresnice. V trenutku, ko pa se zaveš, kaj je res in kaj ni, in še vedno govoriš tisto, kar ni res, pa je to laž in postajaš lažnivec. Ko naletiš na nekaj, kar si že velikokrat povedal, da ni res, in dokažeš, da ni res, pa nekdo še vedno trdi svoje, te to včasih šokira. Ampak vedno manj, ker je tega že toliko, da človek počasi okori, otopi in ga to ne spravi več s tira.

Kaj oziroma koga od leposlovja najraje bereš, ko ne bereš arheologije? Omenil si že umetnost vojskovanja.

Trenutno je to povezano z razpravo o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki poteka kot prava medijska vojna. Na leto, kot večerno branje, sicer preberem štiri do pet knjig. Tematike so zelo različne, od naključnega leposlovja do česarkoli. Predvsem mora to biti knjiga, ki naj bi se je razveselil, ko jo vzamem v roke.

Katera je zadnja knjiga, ki ti je ostala v spominu in bi jo priporočil?

Knjiga, h kateri se vse življenje vračam, bodisi z neposrednim branjem ali s spomini, so »Dogodivščine dobrega vojaka Švejka«. Ta knjiga je zame enciklopedija življenja, saj v njej najdem številne situacije, ki mi lahko koristijo.

Katero glasbo poslušas? Jo sploh poslušas?

Glasbe ne poslušam iz enega, morda nenavadnega razloga. Ne zato, ker je ne bi maral, imam jo zelo rad. Ne

poslušam pa je kot glasbeno kuliso, ker se mi zdi to nesmiselno. Če jo namreč želim osredotočeno poslušati, lahko poslušam samo glasbo in ne morem delati ničesar drugega. Ker sem na tesnem s časom, tako ne poslušam glasbe. Upam, da ne bom šel po poti svojega očeta, ki je bil, če pomislim za nazaj, v dokaj podobni situaciji. Prepričan je bil, da ko ne bo mogel delati kaj drugega, bo poslušal glasbo. Glasbe pa kasneje ni mogel več poslušati, saj je oglušel.

Kako je biti dedek?

Biti dedek je lepo in iz dna srca to vsakomur privoščim. Vnukinje in vnuki so marmelada življenja.

Kako pa je imeti za dedka Andreja Pleterskega?

To vprašanje bi morali postaviti mojim vnukinjam in vnukom. Moram povedati, da sem že dvakrat doživel, da sta se me vnuk in vnukinja zaradi mojega videza sramova-

Slika 4. Na skali Babi. Malo Rujno, Velebit, Hrvaška, 2010 (foto: K. Hrobat Virloget, 2010).

la. Enkrat se je to zgodilo, ker sem nosil kratke hlače, ki po njenem mnenju niso bile primerne zame. Drugič pa mi je vnukinja za lastno zabavo naredila petdeset čopkov po vsej glavi, nato pa smo skupaj odšli v Narodni muzej Slovenije. Od sramu je hodila nekaj korakov za menoj, avtobus turistov se je na ovinku skoraj prevrnil, neki panckerki je telefon skoraj padel iz rok, v muzeju so se delali, da sem zelo lep eksponat. Vnukinja me je potem prijazno prosila, naj odstranim gumice z glave, preden gremo domov. To doživetje je bilo zelo močno in morda si ga bosta zapomnila za vedno. V svojem odnosu do vnukov sem takšen, kot sem, brez posebnih pretiravanj. Nisem ne boljši ne slabši, vendar dobro vedo, da jih imam rad, in z veseljem mi pritečejo v objem.

Še zadnje vprašanje, ali imaš kak nasvet za Slovensko arheološko društvo? Kako bi lahko postalo bolj relevantno tako med arheologi kot v družbi nasploh?

Konkretno predloge, ki jih imam, dajem sproti. Tu je pomembna tudi zgodovina. Društvo je bilo najmočnejše v času Mitje Brodarja, ker je arheološko društvo uporabil kot organizacijski okvir in obliko, s katero je lahko dosegel izid knjige Arheološka najdišča Slovenije. Takrat je bilo jasno, da arheološko društvo v Jugoslaviji razpada, zato se je lotil ustanavljanja Slovenskega arheološkega društva. Skratka, vse se je dogajalo v okviru društva, organizacija, kolokviji po obdobjih in glavna tema so bila predvsem arheološka najdišča v Sloveniji. Kolokviji so bili narejeni, knjiga o najdiščih je izšla. Število članov je bilo majhno. Dokler imaš trideset ljudi, še gre, zdaj pa nas je že nekaj sto.

Potem je aktivnost društva usihala. V sedemdesetih in v začetku osemdesetih let je društvo določalo nekakšen program izkopavanj. Tu je imel pomembno vlogo Peter Petru, ki je bil takrat predsednik društva. Prišel je s seznamom in predlogi, kdo bo za določen denar izkopaval in kje.

Kasneje se je tudi to končalo in društvo je izgubilo notranji gon. Takrat smo na Inštitutu za arheologijo, z namenom, da pomagamo društvu, predlagali, naj se organizira vsakoletni pregled izkopavanj. To je bila rdeča nit, ki je zaživela in drži še danes. Mislim, da čudežnega sredstva, kako še bolj oživiti delo društva, ni. Je pa dejstvo, da je to edina strokovna organizacija in edini diskusijski prostor, ki ni razdeljen institucionalno in po specializaciji v okviru arheologije. To je skupen prostor, kjer se lahko srečamo in razpravljamo, pri čemer vsi vemo, da je razprava zgolj eno, in če hočemo, da bo imela konkreten učinek, mora dobiti formalno obliko akta, ki ga sprejmejo drugje. Lahko pa v okviru društva organiziramo akcijsko jedro, ki je zadolženo, da lobira za sprejetje tega akta. Ankete, ki jih je društvo izvedlo, so ponudile poglede na to, vendar mislim, da zelo drugače od tega, kar je bilo ugotovljeno, ne bo. Tu še vedno velja reklo iz časa Jugoslavije, ki govori o vlogi sindikata: Ne sprašuj se, kaj lahko sindikat naredi zate, ampak kaj lahko ti narediš za sindikat. Ne sprašuj se torej, kaj lahko društvo naredi zate, ampak kaj lahko ti narediš za društvo. Mislim, da če bomo začeli razmišljati in delovati v tej smeri, bo društvo mnogo bolj živo in živahno.

